

Для цитирования: Нечаева, С. В. Десятилетие науки и технологий: региональная проекция / С. В. Нечаева // Социум и власть. — 2023. — № 1 (95). — С. 136—139. — DOI 10.22394/1996-0522-2023-1-136-139. — EDN YZRGDS.

УДК 007

EDN YZRGDS

DOI 10.22394/1996-0522-2023-1-136-139

ДЕСЯТИЛЕТИЕ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ: РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОЕКЦИЯ

Нечаева Светлана Владимировна,

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Челябинский филиал, заместитель директора, доцент кафедры политологии, истории и философии, кандидат исторических наук, доцент. Челябинск, Россия.
E-mail: nechava@chel.ranepa.ru

Аннотация

Статья посвящена обзору основных положений Указа Президента РФ № 231 от 25 апреля 2022 г. «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия науки и технологий» и реальной практики планирования и реализации инициатив Десятилетия науки и технологий на территории Челябинской области, на примере дайджеста мероприятий Дней Науки — 2023 на площадке Челябинского филиала РАНХиГС.

Ключевые слова:

десятилетие науки и технологий, дни науки, талантливая молодежь, доступность информации

25 апреля 2022 г. Президент РФ Владимир Путин подписал Указ № 231, в соответствии с которым 2022—2031 годы в России объявлены 10-летием науки и технологий. До конца 2022 г. были утверждены планы мероприятий Десятилетия, 25 июля Правительством РФ, а позже во всех субъектах России, в том числе и в Челябинской области.

План мероприятий Десятилетия науки и технологий в РФ на территории Челябинской области на 2022—2025 годы, утвержденный Приказом № 01/3041 от 29 декабря 2022 г.¹, предусматривает реализацию 18 инициатив (тематических социально значимых направлений, которые могут включать в себя несколько проектов, объединенных общей идеей или целью) в соответствии с тремя задачами Десятилетия:

- привлечение талантливой молодежи в сферу исследований и разработок;
- содействие вовлечению исследователей и разработчиков в решение важнейших задач развития общества и страны;
- повышение доступности информации о достижениях и перспективах российской науки для граждан России.

В разработке и реализации Плана мероприятий в Челябинской области активное участие приняли органы власти (Минобрнауки ЧО, Главное управление молодежной политики ЧО, Минсельхоз ЧО, Челябинская городская дума), университетское сообщество (11 вузов Челябинской области и 2 филиала московских вузов), фонды и центры (Государственный Фонд развития промышленности ЧО, Региональный центр технического творчества ЧО), а также Челябинский институт развития профессионального образования.

В рамках Десятилетия науки и технологий предусмотрены следующие инициативы для привлечения талантливой молодежи: «Наука побеждать», «Наука рядом», «Школьники в научно-технической деятельности», «Научные детские площадки», «Наука для всей семьи», «Снова в школу», «Конгресс молодых ученых».

С целью вовлечения исследователей и разработчиков в решение важнейших задач развития общества и страны предусмотрены инициативы: «Площадки для взаимодействия науки, бизнеса, государства и общества», «Работа с опытом», «Проектирование будущего», «Решения и сервисы для профессионального сообщества», «Открытие центров лабораторий, запуск исследовательской инфраструктуры», «Тематические инициативы по приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации».

Задачу повышения доступности информации о достижениях и перспективах российской науки для граждан России будут решать инициативы: «Наука как искусство», «Научное волонтерство», «Научно-популярный туризм», «Инфраструктура для популяризации науки, создание контента» и «Юбилейные мероприятия».

¹ План мероприятий Десятилетия науки и технологий в РФ на территории Челябинской области на 2022—2025 годы, утвержденный Приказом №01/3041 от 29 декабря 2022 г. // Официальный сайт АНО «РИОН». URL: <https://anorion.gov74.ru/> (дата обращения: 22.02.2023).

Мероприятия инициатив в Челябинской области представляют собой как уже апробированные успешные практики коммуникации между представителями властных структур, научно-образовательного сообщества и организациями реального сектора экономики, так и новые форматы эффективного взаимодействия для реализации масштабных проектов.

Челябинский филиал РАНХиГС скорректировал свою научную работу в соответствии с задачами, обозначенными Президентом РФ и активно включился в реализацию Плана мероприятий Десятилетия науки и технологий на территории Челябинской области. Вуз организует свои научные исследования и мероприятия в рамках таких инициатив, как «Наука рядом», «Наука как искусство», «Площадки для взаимодействия науки, бизнеса, государства и общества» и «Юбилейные мероприятия».

В частности, 7—10 февраля 2023 г. на площадке вуза была организована целая серия мероприятий, приуроченных ко Дню российской науки, в которых помимо ученых и студентов Челябинского филиала РАНХиГС приняли участие школьники, представители СМИ, сотрудники муниципалитетов Челябинской области, а также в онлайн-формате — ученые со всей страны.

В рамках инициативы Десятилетия «Наука рядом» Дни науки Челябинского филиала РАНХиГС 7 февраля открыла доцент кафедры экономики и менеджмента, к. т. н. Ольга Буторина, которая провела экскурсию для школьников на фабрику процессов и имитационную деловую игру «Бережливое производство» на основе конструктора LEGO. Старшеклассники познакомились с философией бережливого производства и инструментами бережливого менеджмента, апробировали различные сценарии построения процесса принятия решений и коммуникаций внутри команды.

8 февраля, собственно в День науки, состоялось несколько знаковых мероприятий. Во-первых, директор филиала Е. В. Алдошенко принял участие в заседании с руководителями вузов и учеными по вопросам высшего образования и науки, которое провел губернатор Челябинской области Алексей Текслер. В рамках встречи участники подвели итоги года, а также обсудили приоритетные направления развития научного потенциала региона.

По словам губернатора, на сегодняшний день в регионе созданы все условия для ускоренного научно-технологического развития. «Перед нами стоят масштабные задачи в плане повышения инвестиционной привлекательности региона, серийного производства, укрепления научной и образовательной инфраструктуры. Нам необходимо задействовать весь научно-образовательный потенциал, трудовые ресурсы, чтобы не просто заменить технологический импорт, но и создать новые, не имеющие аналогов в мире, способы производства и технологии», — заявил на встрече Алексей Текслер¹.

Также на площадке Челябинского филиала РАНХиГС 8 февраля состоялось торжественное собрание, посвященное Дню науки, в рамках ко-

торого чествовали самых эффективных ученых и студентов по итогам 2022 г.

Победителем конкурса «Самых эффективных учёных Челябинского филиала РАНХиГС по научно-исследовательской работе» по итогам 2022 года стал заведующий кафедрой государственного управления, правового обеспечения государственной и муниципальной службы, д. и. н., доцент Виталий Воропанов, который защитил докторскую диссертацию по отечественной истории, опубликовал ряд статей в изданиях, индексируемых в Web of Science и журналах перечня ВАК, а также являлся успешным научным руководителем исследователей студентов, в том числе увенчавшихся получением грантов.

Самым успешным молодым ученым стала заведующий лабораторией прикладной политики и социологии Дарья Аверьянова, которая руководила реализацией большинства инициативных и заказных научных исследований филиала в 2022 г., опубликовала главу в монографии и ряд статей, в том числе в изданиях, индексируемых в базе Web of Science.

Помимо этого, 8 февраля на площадке Челябинского филиала РАНХиГС состоялась круглый стол по теме «Социально-экономическая динамика России в условиях фрагментации мировой экономики». Основные доклады на круглом столе представили заведующий лабораторией «Модели пространственного развития» Челябинского филиала РАНХиГС, к. э. н., заместитель председателя комиссии по экономике, предпринимательству и вопросам нормативно-правового регулирования Общественной палаты Челябинской области Сергей Гордеев и главный редактор журнала «Социум и власть», член комиссии по образованию и науке Общественной палаты Челябинской области, д. п. н., профессор Сергей Зырянов.

Представленные доклады «Критический анализ траектории кризисной динамики: вероятность сценариев «v» и «l» на примере Челябинской области» и «Основные риски социально-экономического развития России в 2023 году» вызвали неподдельный интерес и переросли в содержательную дискуссию, в которой приняли участие ряд ведущих экспертов, в том числе из ЧелГУ и Челябинского государственного института культуры, представители СМИ региона, студенты.

9 февраля 2023 г. в рамках инициативы «Площадки для взаимодействия науки, бизнеса, государства и общества» Десятилетия на площадке Челябинского филиала РАНХиГС состоялся Презентационный семинар для муниципальных образований Челябинской области по теме «Особенности применения комплексного благоустройства территорий», организатором которого выступила АНО «Региональный Центр компетенций по вопросам городской среды».

На мероприятие были приглашены представители Проектного офиса Агентства инновационного и инвестиционного развития города Челябинска, а также руководители предприятий реального сектора экономики, специализирующиеся в сфере благоустройства городской среды компании: «0250», «Сарос», «Газоны Урала», «Символ», ООО «СМ 043» (г. Екатеринбург).

Участники отметили, что благоустройство общественных и дворовых территорий в наше время стало важной составляющей развития регионов.

¹ Алексей Текслер обозначил приоритеты развития научного потенциала Челябинской области // Официальный сайт ПИА «ФедералПресс». URL: <https://fedpress.ru/news/74/company-news/3196274> (дата обращения: 08.02.2023).

Создание комфортных условий проживания — это не только увеличение привлекательности и комфорта мест досуга, но и обеспечение устойчивого социально-экономического развития, повышение туристической привлекательности и привлечение дополнительных инвестиций. Все: и государство, и бизнес, и население — заинтересованы в том, чтобы сделать регион благоустроенным и комфортным для жизни.

В ходе семинара были организованы не только лекционные блоки, но и выставка производителей, и нетворкинг, в ходе которых участники смогли посмотреть продукцию, обсудить все интересующие вопросы с производителями и даже заключить партнерские соглашения. По мнению участников — представителей органов местного самоуправления, семинар был информационно насыщенным и практически полезным.

Параллельно 9 февраля состоялся интеллектуально-образовательный интенсив для студентов-политологов «Искусственный интеллект в принятии политических решений», организаторами и модераторами которого выступили сотрудники кафедры политологии, истории и философии, к. и. н. Светлана Нечаева, к. ф. н. Татьяна Захарова и к. п. н. Елена Шибанова.

Тема искусственного интеллекта сегодня — одна из самых обсуждаемых в мире. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, утверждая план мероприятий по цифровой трансформации госуправления до 2031 года, обратил особое внимание на то, что искусственный интеллект является ключевой технологией, подлежащей широкому внедрению.

В ходе мероприятия студенты были разбиты на команды и им были предложены задания в рамках базовых знаний таких дисциплин, как «Технология принятия политических решений», «Политическое лидерство», «Элитология», а также ряд интеллектуально-творческих кейсов, где потребовались навыки предиктивной аналитики.

Команды показали свои знания цифровых платформ, и особое внимание в ходе обсуждения технологий искусственного интеллекта было уделено сервису «Календарь рисков для губернаторов», комплексному цифровому инструменту для губернаторов на основе аналитики данных, который был анонсирован на Петербургском международном экономическом форуме — 2022 г. в рамках паблик-тока «Уникальные управленческие решения в условиях нестабильности».

Создатели сервиса: государственная корпорация развития ВЭБ.РФ, Агентство стратегических инициатив и АНО «Диалог» (компания, которая занимается развитием цифровых технологий обратной связи между гражданами и региональными властями) — подчеркнули, что ключевой особенностью «календаря» является помощь искусственному интеллекта в выявлении похожих информационных рисков в регионах, что позволяет видеть прогнозируемые угрозы¹.

Сервис состоит из следующих элементов: цифровой платформы «Индекс качества жизни в городах России»; геоаналитической системы «Гео.ВЭБ»

¹ Зубкова Т. На ПМЭФ рассказали о запуске календаря рисков для губернаторов. URL: <https://ria82.ru/news/v-strane/na-pmef-rasskazali-o-zapuske-kalendarja-riskov-dlya-gubernatorov>.

(цифровая платформа градостроения); единой интерактивной панели (дашборда), «настроения граждан» в системах АСИ и ВЭБ, инструмента для визуализации и анализа информации «Диалога», который позволяет отразить медийную напряженность, увидеть текущие и потенциальные точки недовольства населения при внедрении цифрового контроля управленческих решений в городах России.

По мнению участников, как студентов, так и преподавателей, интеллектуально-образовательный интенсив получился информационно насыщенным и позволил в Год педагога и наставника сформировать новые навыки и компетенции, через неформальное взаимообогащающее общение.

Завершились Дни науки Челябинского филиала РАНХиГС 10 февраля X юбилейной Международной научно-практической конференцией по теме «Профильное и профессиональное образование в условиях современного поликультурного пространства», организаторами которой выступили сотрудники кафедры лингвистики и профессиональной коммуникации под руководством заведующей кафедрой, к. п. н. Виктории Шароновой.

Так как конференция проходила в онлайн-формате, то к экспертной дискуссии на тему «Научное наставничество как инструмент и ресурс подготовки специалиста будущего» смогли присоединиться участники из Челябинской области, Санкт-Петербурга, Москвы, Краснодара, Липецка, Тулы, Тюмени, Ставрополя, Барнаула, Апшеронска, Самары, ученые из Китая и Германии.

В рамках заявленной дискуссии эксперты обсудили процесс формирования экосистемы научного наставничества в современной образовательной практике, особое внимание уделив личности наставника и мотивам его работы с молодежью. Организаторы подняли вопрос о необходимости постоянного открытого диалога на всех уровнях образовательной системы, который позволит найти и внедрить инновационные и эффективные подходы в наставничестве в целом и научном наставничестве в частности.

Подводя итоги Дней науки, редакция журнала выражает уверенность, что «Социум и власть» станет эффективной «площадкой для взаимодействия науки, бизнеса, государства и общества» в рамках инициатив Десятилетия. Учитывая, что данная Инициатива включает активное взаимодействие организаций высшего образования, представителей реального сектора экономики и государства, подбор готовых технологических решений под запросы бизнеса и государства, то приглашаем к обсуждению на страницах журнала инновационных экономических, управленческих и коммуникационных процессов и способов их оптимизации.

Со всеми новостями и точками науки можно ознакомиться на официальном сайте Десятилетия науки и технологий в Российской Федерации (URL: <https://наука.рф/>), а также на сайте АНО «РИОН» (Региональная инфраструктура образования и науки Челябинской области. URL: <https://anorion.gov74.ru/>) и Челябинского филиала РАНХиГС в разделе «Наука» (URL: <https://chel.ranepa.ru/nauka/konferentsii-issminary.php>).

Материал поступил в редакцию 28.02.2023

For citing: Nechaeva, S. V. Decade of science and technology: regional projection / S. V. Nechaeva // *Socium i vlast'* [Society and Power]. — 2023. — № 1 (95). — P. 127—134. — DOI 10.22394/1996-0522-2023-1-127-134. — EDN YZRGDS.

UDC 007

EDN YZRGDS

DOI 10.22394/1996-0522-2023-1-127-134

DECADE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY: REGIONAL PROJECTION

Svetlana V. Nechaeva,

Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Chelyabinsk branch,
Deputy Director,
Associate Professor of the Department of Political Science, History and Philosophy,
Cand. Sc. (History), Associate Professor,
Chelyabinsk, Russia.
E-mail: nechaeva@chel.ranepa.ru

Abstract

The article is devoted to reviewing the main provisions of the Decree of the President of the Russian Federation No. 231 of April 25, 2022 “On Announcing the Decade of Science and Technology in the Russian Federation” and the actual practice of planning and implementing the initiatives of the Decade of Science and Technology in the Chelyabinsk region, using the example of the digest of the events of the Days of Science — 2023 at the site of the Chelyabinsk branch of the RANEPА.

Keywords:

decade of science and technology,
science days,
talented youth,
availability of information